

УЛУЧШЕНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ ПРИ ОТДЕЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

Эркинова Башорат Сирожиддиновна

Студентка Самаркандского государственного медицинского университета.

Саидмуратова Шахризода Сайфиддиновна

Студентка Самаркандского государственного медицинского университета.

Баходиров Джавахир Эркинович

Студент Самаркандского государственного медицинского университета.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17668332>

Актуальность. Улучшение коммуникативных навыков медицинских работников в работе с пациентами, страдающими социально-значимыми заболеваниями, является ключевым фактором в обеспечении качественного лечения и удовлетворенности пациентов.

Улучшение коммуникации может повысить приверженность лечению, снизить стигматизацию и улучшить общее качество жизни пациентов.

Цель работы. Исследовать влияние улучшения коммуникативных навыков медицинских работников при работе с пациентами, страдающими социально-значимыми заболеваниями, на качество медицинского обслуживания и приверженность пациентов к лечению.

Материал и методы. Для проведения исследования были выбраны медицинские учреждения, специализирующиеся на лечении пациентов с социально-значимыми заболеваниями. Медицинские работники прошли обучение в рамках специальной программы по улучшению коммуникативных навыков, включающей лекции, тренинги, симуляционные сценарии и обсуждение клинических случаев.

Были проведены анкеты и интервью с медицинскими работниками и пациентами до и после обучения. Измерялись показатели приверженности пациентов к лечению, качество общения и удовлетворенность пациентов.

Результаты. После прохождения программы по улучшению коммуникативных навыков наблюдались положительные изменения в качестве взаимодействия между медицинскими работниками и пациентами.

Уровень приверженности пациентов к лечению повысился, а их удовлетворенность общением с медицинскими работниками улучшилась. Также наблюдалось снижение уровня стигматизации среди пациентов.

Выводы. Применение целенаправленных стратегий и методов для улучшения коммуникативных навыков медицинских работников при работе с пациентами, страдающими социально-значимыми заболеваниями, приводит к повышению качества медицинского обслуживания.

Это также способствует укреплению доверия между пациентами и медицинским персоналом, повышению приверженности пациентов к лечению и улучшению их качества жизни.